

TARIX FANI O‘QITUVCHILARINING MALAKASINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN’IY INTELLEKT ROLI

Safarov Bobirjon Baxodir o‘g‘li

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649657>

Annotatsiya. Ushbu maqolada SI va raqamli texnologiyalarning tarix fani o‘qituvchilarning malakasini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Hozirgi kunda turli kasb egalari o‘z malakalarini oshirish (self study) qilishda aynan SI dan foydalanishadi. Lekin bu dasturdan foydalanishning ham o‘ziga yarasha me‘yorlari mavjud. Maqolada o‘qituvchilarning o‘z malakalarini oshirishda SI dan foydalanishlarining Ijobiy va salbiy jihatlari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Sun‘iy intellekt, raqamli texnologiyalar, malaka oshirish, o‘qituvchining kasbiy rivojlanishi.

Аннотация. В данной статье освещается значение искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий в повышении квалификации преподавателей истории. В настоящее время представители различных профессий используют ИИ для самостоятельного обучения и улучшения своих навыков. Однако существуют определённые нормы и ограничения в использовании этих технологий. В статье исследуются положительные и отрицательные аспекты применения ИИ преподавателями для повышения их профессиональной компетенции.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, цифровые технологии, повышение квалификации, профессиональное развитие преподавателя.

Abstract. This article explores the significance of artificial intelligence (AI) and digital technologies in enhancing the qualifications of history teachers. Nowadays, professionals in various fields use AI for self-study and skill improvement. However, the use of these programs also has its own regulations and limitations. The article examines the positive and negative aspects of teachers utilizing AI for their professional development.

Keywords: Artificial intelligence, digital technologies, professional qualification enhancement, teacher's professional development.

Kirish.

Jamiyatimizning hozirgi davrida raqamli texnologiyalar va sun‘iy ondan foydalanish keng tarqalib bormoqda, ko‘plab soha vakillari o‘z hayotlari va kasbiy ehtiyojlarini bu texnologiyalarsiz hattoki tasavvur ham qilolmaydigan darajaga yetib keldik. Sun‘iy ong tobora fan-ta‘lim, ijtimoiy hayotimizni egallab bormoqda. Sun‘iy intellektni qisqartirib SI deb ham yuritishadi. Bu Artificial intelligence ya‘ni sun‘iy intellekt so‘zining ingliz tilidagi qisqartmasi hisoblanadi. Ta‘limda raqamlashtirish va sun‘iy ondan foydalanish iqtisodiy, ijtimoiy va ma‘daniy omillar tomonidan qo‘llab-quvvatlaniladi. Ushbu texnologiyalardan foydalanish ta‘lim jarayonida yuqori samaradorlik beradi, ayniqsa tarix fani o‘qituvchilarini malakasini oshirish jarayonida tarixiy voqelikni sun‘iy ong vositasida qayta jonlashtirish, o‘quvchilarni bu fanga nisbatan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida tarix fani o‘qituvchilarini bu texnologiyalarni o‘zlashtirishga undamoqda. Sun‘iy ong va raqamli texnologiyalarni maqsadli yo‘naltirish ijobiy

samaradorlikka olib keladi, undan noto‘g‘ri foydalanish esa salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Mashxur fizik olim Stephen Hawking BBC muxbiri bilan bo‘lgan suxbat jarayonida “To‘liq rivojlangan sun‘iy ong insoniyatni tanazulliga sabab bo‘lishi mumkin, uni nazoratga olish kerak” ligini ta‘kidlaydi.[1] Maqsadlar va fikrlarimiz bizning hayot yo‘limizni belgilab beradi. To‘g‘ri maqsadlarda foydalanilgan texnologiyalar esa albatta ishimizni yengillashtirishga va yanada samarali qilishda foyda beradi. Bill Gates: “Sun‘iy intellekt bizning hayotimizni tubdan o‘zgartiradi. Muhimi, uni to‘g‘ri yo‘naltirish va boshqarish.”-deb aytgan so‘zlari nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Ma‘lumotlarni qayta tahlil qilishga asoslangan neyron tarmoqlar qisqa vaqt ichida ulkan hajmli ma‘lumotlarni tahlil qiladi. Bu esa o‘z novbatida sun‘iy intellektni ta‘lim sohasida qo‘llashga turti berdi. Ta‘limda Sun‘iy Intellekt (SI) larni qo‘llash jarayonlari o‘qituvchilarga bog‘liq chunki ulargina ma‘lumotlarni saralash va baholash malakasiga egadirlar.[2]

Xitoy ta‘lim tizimida o‘quvchilar o‘rtasida raqobat juda kuchli bo‘lib o‘quvchilar uchun imtixonidan a‘lo baho bilan olish juda muhim. Tarix fanidan imtixonidan yaxshi baho olishlari uchun faktlarni yod olish juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun o‘quvchilar tarix fanini yuzaki o‘rganadilar va faktlarni yod olishga ko‘p vaqt sarflaydilar. SI esa ular tushunib yetishga qiynalgan voqea va hodisalarni tushuntirib berishi, sabab va oqibatni tahlil qilishga yordam beradi. O‘quvchilar o‘zlari tushuninishga qiynalgan tarixiy muammolarni SI yordamida mustaqil tadqiq etadilar. Bu texnologiyalarini o‘qituvchi mukammal egallasagina uning o‘quvchilari ham bu texnologiyalarni to‘g‘ri maqsadlarda foydalanish malakasiga ega bo‘ladilar. Shu sababli Xitoyda SI maktabdagi tarix ta‘limidagi ba‘zi muammolarni hal qilayapti deb hisoblash mumkin. 70-yillarda tug‘ilganlar va 2000-yillarda tug‘ulgan 66 nafar insonda SI yordamida tarixni o‘rganish qanchalik foydali mavzusida suhbat uyushtirildi. Tadqiqotlar kutulmagan natijalarga olib keldi. Ya‘ni 70- yillarda tug‘ulgan avlod tarixni juda oddiy va an‘anaviy tarzda o‘rganganlar. Ularning davrida turli texnologiyalar va SI bo‘lmagan. Shunday bo‘lsada ular tarix fanini faqatgina imtixonidan o‘tish uchungina emas balki insonning shaxsiyatini shakllantiruvchi, vatanparvarlik tuyg‘ularini rivojlantiruvchi vosita deb ham hisoblashgan. 2000-yillar vakillari esa tarix fanini hozirda o‘rganish uchun imkoniyatlar keng bo‘lsada ular bu fanga o‘tmishni o‘rgatuvchi fan sifatida qarashlarini aytib o‘tadilar. Bu esa shuni ko‘rsatadiki vaqt o‘tgan sari avlodlar o‘rtasidagi umumiy qiziqishlar ham o‘zgarib boradi.[3] Yoshlarni qiziqishlari o‘zgarib borsada lekin ularni raqamli texnologiyalar va SI yordamida tarix faniga qiziqtirish mumkin. O‘qituvchilar SI va yangi texnologiyalardan foydalangan holda o‘quvchilarning tarix faniga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishlari mumkin. Bunga misol qilib Amir Temur va Boyazid Yildirim o‘rtsidagi ziddiyatlar va Anqara jangi darsliklarda to‘liq ochib berilmagan. O‘quvchilarni diqqatini tortish va ularni visual axborot olish istaklarini inobatga olgan holda darslarda shu mavzu doirasida vedio yaratishimiz, tarjima qilishimiz yoki tayyor vedioni ko‘rsatib ularni shu mavzuga jalb qilishimiz mumkin. Quyidagi havola orqali ushbu vedioni o‘quvchilarga ko‘rsatishimiz mumkin:

Link yoki Qr kod orqali: <https://youtu.be/5YeM9uegpMs?si=ljXoGey5aeralQ2>

Agarda ushbu mavzuni nazariy jihatlarini o‘quvchilar uyda o‘zlashtirib kelishsa, O‘quvchilar mavzuni sinf xonasida tahlil qilishlariga vaqt yetarli bo‘ladi. O‘quvchilarga visual ma‘lumot ko‘rsatishda vaqt taqsimotiga juda katta ahamiyat berish zarur chunki, visual ma‘lumot berilgani bilan u yetarlicha tarixiy tahlil qilinmasa uning tarixiylik ahamiyati pastayadi. Tarixiy tahlil hozirgi kunda o‘quvchilarning voqealarning sabab va oqibatlarini tushunishlari uchun eng zarur bo‘lgan metod hisoblanadi. Bu orqali o‘quvchilarda tanqidiy fikr yuritish qonilyati oshiriladi. Mavzu o‘zlashtirilganidan so‘ng uyda ishlash va o‘quvchilarni bilimlarini mustahkamlash uchun kahoot testdan foydalanilsa o‘quvchilarning qiziqishlari yanada ortadi. Misol uchun: <https://create.kahoot.it/details/32ecaa57-4d37-4af6-8d5e-22df07e824ec>

O‘quvchilar va tarix ixlosmandlari visual ma‘lumotlarni, ya‘ni o‘zlari o‘qigan va bilgan voqea va jarayonlarni o‘z ko‘zlari bilan ko‘rishni xoxlashadi. Tarix fani o‘qituvchilari esa malaka oshirish jarayonida bu texnologiyalarni o‘rgansalar ular tarixni SI yordamida qayta jonlantirishlari va o‘quvchilarni bu fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishlari mumkin. Yuqorida ko‘rilgan video 2.6 mln marta YouTube saytida ko‘rilgan. Bu esa tadqiqotchi Xiaowei Shengning fikrining noto‘ri ekanligini isbotlaydi. Ya‘ni vaqt o‘tkan sari tarix faniga bo‘lgan qiziqish so‘nib bormaydi, balki uni talqin qilishning zamonaviy yo‘llaridan keng foydalanishimiz lozim. Bu esa albatta yangi raqamli texnologiyalar, SI, va yangi ta‘lim metodlaridir. Tadqiqotchi Hashem Mahmoud Muslim al-Zyoud o‘z tadqiqotlarida shuni ta‘kidlaydiki: Hozirgi kunda o‘qituvchilarning malakasini oshirishda SI ga asoslangan dasturlarga ehtiyoj sezilmoqda. Ularga SIning to‘liq imkoniyatlarini tushuntirish va o‘rgatish uchun smenar va treninglar tashkillashtirilishi zamon talabi hisoblanadi. Sun‘iy intellektning ta‘limga integratsiya qilish uchun aniq va keng ma‘lumot bazalarini shakllantirish lozim. Virtual va kengaytirilgan reallikdan foydalanib, o‘qituvchilarni akademik va kasbiy tayyorlash kerak.[4]

O‘qituvchilarning malakasini oshirishda SI ning qo‘llashning yuqorida ta‘kidlangan tadqiqotchining fikrlari nihoyatda dolzarbdir. Chunki hozirgi kunda O‘qituvchilarning ba‘zi qatlami ya‘ni Yoshi katta qatlami SI dan foydalanish va uning imkoniyatlaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Shuni hisobga olgan holda ularga malaka oshirish kurslarida SI va yangi texnologiyalar bo‘yicha mavzular ularning o‘quv dasturlariga kiritilsa, bu muammoning yechimiga amaliy yordam berishi mumkin.

Xulosa. Tadqiqot natijalaridan shuni xulosa qilish mumkinki, SI va raqamli texnologiyalarning quyidagi salbiy va ijobiy tomonlari mavjud:

Ijobiy:

1. SI tarix fani o‘qituvchilariga katta hajmli ma‘lumotlarni tahrirlashga yordam beradi. Tarixni o‘quvchiga uning ehtiyojiga qarab moslashtirishda o‘qituvchiga ko‘mak beradi.
2. Sun‘iy intellektning xranologiya, VR/AR kabi texnologiyalari o‘qituvchilarga tarixni o‘quvchilarga o‘rgatishda ularga qo‘shimcha motivatsiya berishda yordam beradi.

Virtual muzeylar, tarixiy joylarni asl holda ko'rish ulaning tarixiy ahamiyatini tushuntirishda muhim omil bo'lib hizmat qiladi.

3. O'qituvchilarning o'quvchilarga qiziqarli vazifa va topshiriqlarni tayyorlashga ko'mak beradi.Ularning ish unumdorligini oshirib boradi. Bu esa o'z novbatida sifatli dars tayyorgarligida muhim ahamiyatga ega.

Salbiy:

1. SI tahlil qilgan ma'lumotlar insonni unga qaramligini oshirib boradi,Inson shaxsiy fikrlash imkoniyatini to'laligicha ishlatmaydi.Agar o'qituvchi doimiy SI ga bog'lanib qolsa,tarixiy manbalarni asl holda o'qimaydi balki uning izohlari bilan cheklanib qoladi.Bu esa o'qituvchining shaxsiy bilimining rivojlanishiga to'siq bo'ladi.

2. SI O'qituvchilarda ma'lumotlarni saralash va ularning to'g'ri yoki noto'g'riligini baholash ko'nikmasi rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.Chunki SI da berilgan barcha ma'lumotlar ilmiy hisoblanmaydi.Balki tarmoqda bo'lgan to'g'ri bo'lmagan ma'lumotlarni ham berishi mumkin. SI haqiqatni to'la anglab yetmaydi u bazadagi bor ma'lumotlarni umumlashtiradi.Bu esa tarixiy dalillarni soxtalashtirishga sabab bo'ladi. Tarix fani o'qituvchilari ma'lumot topganlarida ularning manbasiga e'tibor qaratishlari talab e'tiladi.

3. O'qituvchilar istalgan ma'lumotni bir zumda topa olganlari uchun bilimni an'anaviy usulda qidirishni xoxlamaydilar.Keyinchalik esa bu ilmda plagiadni rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Hawking, S.** (2014). *Artificial intelligence could end the human race*, BBC News. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/technology-30290540>.
2. Elena Y. Barakina a, Anna V. Popova a , *, Svetlana S. Gorokhova a, Angela S. Voskovskaya. Digital Technologies and Artificial Intelligence Technologies in Education. European Journal of Contemporary Education.-2021.10(2).-P 285-296.
3. Xiaowei Sheng. The role of artificial intelligence in history education of chinese high schools. Journal of Education, Humanities and Social Sciences.-2023.8.-P.238-243.
4. Hashem Mahmoud Muslim al-Zyoud. The Role of Artificial Intelligence in Teacher Professional Development. Universal Journal of Educational Research.-2020.-P 6265-6271.